

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УЎК: 616.8-005+ 616.89-008.43

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Бухоро давлат тиббиёт институти
Неврология кафедраси мудир
e-mail: xodjiyeva.dilbar@bsmi.uz
Наврўзова Зарина Шодмон қизи
Бухоро давлат тиббиёт институти
Неврология кафедраси ассистенти
e-mail: navrozova.zarina@bsmi.uz

ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА KEYIN СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730973>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот мақсади. Каротид ҳавзада ишемик инсультдан кейин резидуал даврида беморларда ҳаракат бузилишларининг стабиллометрик параметрларини таҳлил қилиш ва биологик барқарорлиги бўйича тренинг ёрдамида реабилитация чоралари фониди уларнинг динамикасини кузатиш.

Материаллар ва усуллари. Тадқиқотда 104 бемор эркак 69 (66,3%) ва 38 аёл (33,7%) 18 ёшдан 74 ёшгача, ўртача yoshi $55,3 \pm 2,2$ ёшни ташкил этган. Тадқиқот учун Бухоро вилоят куп тармокли тиббиёт маркази Неврология булимида ишемик инсультнинг резидуал даври мавжуд беморлар танланлаб олинди. Каротид ҳавзасида ишемик турдаги ўткир мия қон айлианишининг бузилиши (СМС) давомийлиги 6 ойдан 3 йилгача ойни ташкил этган.

Натижалар ва муҳокама: Реабилитация курсидан сўнг юқори ва пастки мучаларнинг мушак кучи сезиларли даражада ошди. Терапия бошланишидан олдин MRCS шкаласи бўйича баллари куйидаги натижаларни кўрсатди. **Хулоса:** Шундай қилиб амалга оширилган стабиллометрик таҳлил натижалари асосий стабиллометрик кўрсаткичлар қийматларининг сезиларли даражада пасайишини кўрсатди, бу барқарорлик функциясининг яхшиланишини, мувозанат ва мувофиқлаштириш бузилишларининг пасайишини кўрсатади.

Ходжиева Дилбар Таджиевна

Заведующая кафедра неврологии Бухарский
государственный медицинский институт

Наврўзова Зарина Шодмон қизи

Ассистент кафедры неврологии Бухарский
государственный медицинский институт

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Анализ стабиллометрических показателей двигательных нарушений у пациентов в стационарном периоде после ишемического инсульта в каротидном бассейне и мониторинг их динамики на фоне реабилитационных мероприятий с использованием тренинга биологической устойчивости.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 104 пациента: 69 мужчин (66,3%) и 38 женщин (33,7%) в возрасте от 18 до 74 лет, средний возраст которых составил $55,3 \pm 2,2$ года. Для исследования в отделении неврологии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра были отобраны пациенты с повторным периодом ишемического инсульта. Длительность острых нарушений мозгового кровообращения ишемического типа в каротидном бассейне составила от 6 месяцев до 3 лет.

Результаты и обсуждение: после курса реабилитации мышечная сила верхней и нижней слизистых оболочек значительно возросла. Перед началом терапии оценка по шкале MRCS показала следующие результаты.

Заключение: результаты стабиллометрического анализа, проведенного таким образом, показали значительное снижение значений основных стабиллометрических показателей, что свидетельствует об улучшении функции устойчивости, уменьшении нарушений равновесия и координации.

Khodjiyeva Dilbar Tadjiyevna
Head of the Department of Neurology
Bukhara State Medical Institute
Navruzova Zarina Shodmon qizi

EVALUATION OF THE DYNAMICS OF STABILOGRAPHIC TESTS BEFORE AND AFTER TREATMENT IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

The purpose of the study. Analysis of stabilometric indicators of motor disorders in patients in the inpatient period after ischemic stroke in the carotid basin and monitoring of their dynamics against the background of rehabilitation measures using biological resistance training.

Materials and methods. The study involved 104 patients: 69 men (66.3%) and 38 women (33.7%) aged 18 to 74 years, with an average age of 55.3 ± 2.2 years. Patients with recurrent ischemic stroke were selected for the study in the Department of Neurology of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. The duration of acute ischemic cerebral circulatory disorders in the carotid basin ranged from 6 months to 3 years.

Results and discussion: after the rehabilitation course, the muscular strength of the upper and lower mucous membranes increased significantly. Before starting therapy, the MRCS score showed the following results.

Conclusion: the results of the stabilometric analysis conducted in this way showed a significant decrease in the values of the main stabilometric indicators, which indicates an improvement in stability function, a decrease in balance and coordination disorders.

Долзарблиги: Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотида кўра, инсулт ногиронлик ва когнитив бузилиш сабаблари орасида асосий ўринни тутиб, барча ўлимнинг 5.2% ига тўғри келади. Инсултдан кейинги ҳаракат бузилишлари 80% беморда кузатилиб, инсулт ўтказган беморларнинг аксарияти ўзгалар кўмагисиз мустақил юра олсада, уларнинг 50%дан ошиғида юриш қайсидир даражада бузилади. Инсултдан кейин ҳаракат ва мувозанат бузилишларини коррекциялаш беморнинг функционал мустақиллиги учун зарурдир. Инсулт ўтказган беморларда ҳаракат бузилишлари босим марказининг вақтинча ўзгариши билан боғлиқ бўлиб, бу ҳолат инсулт ўтказган беморларда ўзига ҳизмат кўрсатишни чеклаб, ўзгалар кўмагига қарамлик ошишига сабаб бўлади. Юриш лаёқати бемор функционал қарам эмаслиги белгиси бўлиб, инсулт ўтказган беморлар асосий муаммоси ҳисобланади. Инсултдан кейинги резидуал даврда мувозанат бузилиши комплекс хусусиятга эга бўлиб, юкли зўриқиш асимметрияси, мушак кучсизлиги, когнитив бузилишлар, доимий кўрув назоратига муҳтожлик ошиши кузатилади. Юқоридаги барча омиллар бирга постурал нотурғунликка ва беморларнинг йиқилишига олиб келади, ҳамда ўзгаларга қарамлик ошишига сабаб бўлади. Юришни тиклаш, ҳаракат ва мувозанат бузилишларини бартараф этиш инсулт ўтказган беморларнинг реабилитация дастури учун муҳимдир. Инсултдан резидуал даврда кечки реабилитацияда қўлланиладиган терапевтик ёндашувлар юриш ва ҳаракатни яхшилашга қаратилган бўлсада, беморларнинг аксарияти унда қатнаша олмаслиги ушбу тадқиқот мавзусини танлашимизга асос бўлди.

Компютер ва магнит-резонанс томография маълумотларига кўра, 65 беморларида (62.5%) унг томонда ва 39 (37.5%) чап ярим шарда учок локализация қайд этилган. Беморларда БМКАУБ ривожланишида куйидаги хавф омиллари қайд этилган: 6 кишида атриал фибрилляция 26 (25%), қандли диабет 13 (12.5%), углеводларга чидамлилиги бузилганлар 6 (5.8%), артериал гипертензия 104 (100%), брахиоцефал артерияларда ахамиятли стеноз (> 60%) - 26 (25%) беморда мавжудлиги аниқланган.

Реабилитация даволаш курсини бошлашдан олдин барча беморлар стандартлаштирилган тшқалалар бўйича синовдан ўтказилди: Миллий Соғлиқни сақлаш институтлари инсулт шкаласи (NIHSS), Британия тиббий тадқиқотлар кўмитаси (MRCS) мушаклар кучи шкаласи ва функционал (Functional Independence Measure – FIM) шкаласи. Беморларга парез даражаси, мувофиқлаштириш бузилишларининг оғирлиги ва индивидуал юк бардошлилигини ҳисоблаш олган ҳолда танланган турли хил компютер ўйинларини ўз ичига олган 7-10 сеанс стабилотриктик машғулотлар ўтказилди. Бир сеанснинг давомийлиги терапия бошида тахминан 5-10 дақиқа бўлиб, аста-секин 15-20 дақиқачага кўтарилди.

Стабилографик тадқиқот Biofeedback "Стабилан-01-2" (ОКБ РИТМ ЁАЖ, Таганрог) билан компютер стабилотриктикаторида ўтказилди, унга куйидагилар қиради: стабилотриктик платформа, бемор учун монитор ва Стабмед 2.12 дастурий таъминоти билан шифокор учун компютер. Стабилографик тадқиқот ҳаракат

бузилишларини ташхислаш, мувофиқлаштиришни ривожлантириш, ҳаракат фаоллигини тиклаш, даволаш динамикасини баҳолаш учун ишлатилади. Тадқиқотимизда қуйидаги усуллардан фойдаланилган: диагностика – Ромберг синамаси, тадқиқот – стабилографик тест.

Ромберг тести иккита синамадан иборат-очиқ ва ёпиқ кўзлар билан бажарилди. Бошқариш панели ёрдамида бемор барқарор платформага ўрнатилади, босим маркази координата марказига тўғри келади ва кейин намуна амалга оширилади. Фон намунасида турли хил рангдаги ўзгарувчан доиралар кўринишидаги визуал стимуляция ишлатилган. Текширилувчи оқ доиралар сонини ҳисоблаш керак. Ёпиқ кўз тести тонал сигналлар кўринишидаги товуш стимуляциясидан фойдаланади, уларнинг сонини ҳам ҳисоблаш керак. Намунани ёпиқ кўзлар билан ёзиб олгандан сўнг, имтиҳон якунланди ва дастур натижаларни қайта ишлашга ўтилади. Ромберг тест натижаларини таҳлил қилиш таққослашдан иборат Тадқиқот материаллари усуллари билан: очиқ ва ёпиқ кўзлар билан намуна олиш курсаткичлари. Синов 1,5 дақиқа давом этади. Стабилографик тест давомида беморнинг одатдаги тик ҳолатидаги мувозанат бузилишининг оғирлиги баҳоланади. Ёзув бир босқичда амалга оширилди. Барқарорлик платформасида турган одамнинг сигналини ёзиб олишга имкон берадиган универсал стабилографик синов (УСС) модули ишлатилган. Синов ўтказиш вақти 1 мин.

Тадқиқот куйидаги стабилотриктик кўрсаткичларнинг динамикасини баҳолади: ўртача тарқалиш R, мм (босим марказининг ўртача оғиш радиуси (МД), бу босим марказининг тебранишларининг ўртача умумий тарқалишини аниқлайди); тарқалиш Q, мм (МД нинг тегишли йўналишдаги стандарт оғиш нисбий кўчиш (Qx, Qy)) ва Статокинезиграмма Vs, мм/с майдонининг ўзгариш тезлиги, (статокинезиграмма майдонидаги ўртача амплитуда ўзгариш тезлигини тавсифлайди). Ушбу кўрсаткичларнинг дастлабки қийматларга нисбатан пастга ўзгариши (стабилизация терапияси курси бошланишидан олдин) беморнинг беқарорлик даражасининг пасайиши сифатида қабул қилинди. Реабилитация тадбирлари комплекси тугагандан сўнг, тиббий реабилитация бўлимидан бўшатиш арафасида бўлган барча беморлар клиник кўриниш маълумотлари асосида баҳолаш ўлчовлари бўйича тақрорий текширувдан ўтказилди.

Статистик таҳлил шахсий компютерда MS EXCEL ва IBM Статистика 12.0 амалий дастурий таъминот пакетлари ёрдамида амалга оширилди. Даволанишдан олдин ва кейин ҳар бир гуруҳдаги динамика Уилкоксон мезони ёрдамида баҳоланади. Олинган барча фарқлар $p < 0.05$ нинг ахамиятлилиги даражасида кўриб чиқилди.

Натижалар ва муҳокама. Барқарорлик бўйича тренингдан фойдаланган ҳолда реабилитация даволаш курсини бошлашдан олдин ва у тугагандан сўнг беморларни клиник миқёсда текшириш натижасида барча кўрсаткичларда сезиларли фарқлар аниқланди. Даволашдан олдин NIHSS шкаласи бўйича энгил неврологик етишмовчилик даражаси (1-4 балл) атиги 13 (12.5%) кишида, ўрта даражадаги етишмовчилик (5 дан 15 баллгача) – 91 (87.5%) беморда, даволанишдан кейин – мос равишда 52 ва 52 беморда

қайд этилган ва шкаладаги ўртача қийматлар сезиларли даражада камайиши кузатилган.

Реабилитация курсидан сўнг юқори ва пастки мучаларнинг мушак кучи сезиларли даражада ошди. Терапия бошланишидан олдин MRCS шкаласи бўйича баллари қуйидаги натижаларни кўрсатди: юқори оёқ-қўллардаги куч (мушакларнинг заиф қисқариши) 9 (8.6%) беморда 2 балл, 12 (11.5%) беморда 4 балл (фақат горизонтал текисликда ҳаракат), 44 (42.3%) беморда 3 балл (оёқ-қўлни кўтариш қобилияти, лекин қаршиликка қарши эмас), 4 балл – энгил қаршиликка қарши оёқ-қўлни кўтариш қобилияти) - 39 (37.5%) беморда. Юқори контралатерал ишмиёсида оёқ-қўлларда меъёрий (5 балл) мушак кучи ҳеч қайси беморда кузатилмаган. 52 (50%) беморда пастки оёқ-қўл мушакларининг кучи 3 балл, 47 (45.2%) беморда – 4 балл билан баҳоланди, фақат бешта беморда ишемик фокуснинг қарама-қарши томонидаги оёқ-қўлларда меъерий мушак кучи кузатилди.

Бир қатор реабилитация муолажаларидан сўнг MRCS шкаласи бўйича қайта баҳоланганда, 3 бемор дастлаб юқори паретик оёқ-қўлларда меъёрий мушак кучига эга бўлиб, беморларнинг аксарияти 69 (66.3%) беморда 4 балл мушак кучига эга эди, фақат 12 (11.5%) нафар беморда 3 балл кузатилиб, ва 9 (8.6%) нафар беморда 2 баллга, дастлаб мушак паретик қўлнинг кучи 1 балга тўғри келди. Қайта баҳолангандан сўнг, паретик пастки мучаларда мушакларнинг кучи 22 (21.1%) беморда 5 баллга, кўпчилик беморларда, яъни 72 (69.2%) нафар беморларда 4 баллга тўғри келди ва терапиядан кейин 3 балл мушак кучи фақат 8 (7.7%) беморда кузатилди.

Шунингдек, даволанишдан сўнг функционал мустақиллик шкаласи бўйича кўрсаткичлар қийматлар сезиларли даражада ошиши кузатилди. (1 -жадвал).

1-жадвал

Каротид ҳавзасида ишемик инсульт бўлган беморларда даволанишдан олдин ва кейин кўрсаткичлар динамикасини баҳолаш

Кўрсаткичлар	Давогача		Даводан сўнг		p-критерийси
	Ўрта оғиш	Стандарт оғиш	Ўрта Mean	Стандарт оғиш	
NIHSS шкаласи	7,13	1,92	4,88	2,05	0,001*
MRCS шкаласи (юқори мучалар)	3,00	0,93	3,83	0,76	0,001*
MRCS шкаласи (пастки мучалар)	3,54	0,59	4,13	0,54	0,002*
Изоҳ	* - даволашдан олдин ва кейин кўрсаткичлардаги фарқлар сезиларли ($p < 0.05$).				

Барқарорлик натижалари динамикасини ва "ўртача тарқалиш" ни баҳолашда ($p=0,045$): даволанишдан олдин ва кейинлографик текширувдан сўнг уларнинг қийматлари пасайган, бу

барқарорлик функциясини яхшилашда сезиларли фарқлар топилганлигини кўрсатади (2-жадвал). "Frontal тарқалиш" кўрсаткичлари ($p=0.049$)

2-жадвал

Каротид ҳавзасида ишемик инсульт бўлган беморларда даволанишдан олдин ва кейин стабиллографик тест динамикасини баҳолаш

Кўрсаткичлар	Давогача		Даводан сўнг		t эмпирик	p-критерийси
	Ўрта оғиш	Стандарт оғиш	Ўрта оғиш	Стандарт оғиш		
Олд чизик тарқалиш, Qx, мм	6,99	6,21	4,88	3,24	81,0	0,049*
Ўрта тарқалиш, R, мм	7,85	5,64	6,43	4,30	72,0	0,045*

Даволашдан олдин ва кейин Ромберг тести натижаларининг динамикасини баҳолашда ёпиқ кўзлар билан "ўртача тарқалиш" ($p=0,046$) ва ёпиқ кўзлар билан "статокинезиграмма майдонининг ўзгариш тезлиги" кўрсаткичларида сезиларли фарқлар топилди

($p=0,043$): уларнинг қийматлари ҳам даводан кейин сезиларли даражада камайди (3-жадвал). Бу ўзгаришлар координация ва мувозанат бузилишининг камайганлигидан, барқарорликнинг кучайишидан далолат беради.

3-Жадвал

Каротид ҳавзасида ишемик инсульт утказган бўлган беморларда резидуал даврда даволанишдан олдин ва кейин Ромберг тестининг динамикасини баҳолаш

Кўрсаткичлар		Давогача		Даводан сўнг		t эмпирик	p-критерийси
		ўрта	Стандарт оғиш	ўрта	Стандарт оғиш		
Олд чизик тарқалиш, Qx, мм	Кўзлар очик	4,42	2,62	3,72	2,41	121,0	0,605
	Кўзлар ёпиқ	7,77	6,74	5,54	4,16	80,0	0,046
Статокинезиграмма а соҳасидаги	Кўзлар очик	18,03	20,45	12,64	12,25	117,0	0,346

Ўзгариш тезлиги, SV, мм ² /с							
--	--	--	--	--	--	--	--

Шундай қилиб амалга оширилган стабиллометрик таҳлил натижалари асосий стабиллометрик кўрсаткичлар қийматларининг сезиларли даражада пасайишини кўрсатди, бу барқарорлик функциясининг яхшиланишини, мувозанат ва мувофиқлаштириш бузилишларининг пасайишини кўрсатади. Бу бизга БОС терапия

билан барқарорлик машғулотларини каротид ҳавзасида ишемик инсультдан кейинги резидуал даврда ишемик инсульт билан оғриган беморларни реабилитация қилишининг самарали терапевтик усули сифатида кўриб чиқишга имкон беради.

Адабиётлар:

1. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *Lancet*. 2016; 388: 1545–1602. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31678-6.
2. Самородская И.В., Зайратьянц О.В., Перхов В.И. Динамика показателей смертности населения от острого нарушения мозгового кровообращения в России и США за 15-летний период. *Архив патологии*. 2018; 2: 34–36.
3. Пирадов М.А., Танамян М.М., Максимова М.Ю. Инсульт: современные технологии диагностики и лечения. 3-е изд., доп. и перераб. Москва: МЕДпресс-информ; 2018. 360. ISBN: 978-5-00030-622-2.
4. Thilarajah S., Mentiplay B.F., Bower K.J. Factors Associated With Post-Stroke Physical Activity: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Arch Phys Med Rehabil*. 2018; 99 (9): 1876–1889.
5. Котов С.В., Исакова Е.В., Шерегешев В.И. Возможности оптимизации программы реабилитационных мероприятий у пациентов в остром периоде ишемического инсульта. *Consilium Medicum*. 2018; 20 (9): 12–16.
6. Гольдблат Ю.В. Основы реабилитации неврологических больных. Санкт-Петербург: СпецЛит; 2017. 767. ISBN 978-5-299-00671-1.
7. Стаховская Л.В., Котов С.В. Инсульт: руководство для врачей. 2-е изд., доп. и перераб. Москва: ООО «Медицинское информационное агентство»; 2018. 488. ISBN-13 (EAN) 9785604000861.
8. Мартынов М.Ю., Ясаманова А.Н., Колесникова Т.И. Окислительный стресс у больных с мозговым инсультом. *Consilium Medicum*. Неврология. 2010; 2: 14–17.
9. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В. Реабилитация неврологических больных. Москва: МЕДпресс-информ; 2008. 560. ISBN 978-5-00030-839-4.
10. Скворцова В.И., Гудкова В.В., Иванова Г.Е. Принципы ранней реабилитации больных с инсультом. *Журнал неврологии и психиатрии*. Прил. «Инсульт». 2002; 102 (7): 28–33.
11. Yim-Chiplis P.K., Talbot L.A. Defining and measuring balance in adults. *Biol. Res. Nurs*. 2000; 1: 321–331.
13. Maciaszek J. Effects of Posturographic Platform Biofeedback Training on the Static and Dynamic Balance of Older Stroke Patients. *J. Stroke Cerebrovasc. Dis*. 2018; 18: 1052–1057.
14. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
15. Khodjyeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, 2020. P 434-438
16. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Хайдаров Нодиржон Кадилович, Ходжиева Дилбар Таджиевна. Клинические основы разработки нейропротекторной терапии при остром ишемическом инсульте *Международный журнал медицинских наук*. 2022 г. С4177-4183.
17. ДТ Ходжиева, СК Шодмонова, ДК Хайдарова. Факторы риска развития ишемического инсульта на фоне инфарктом миокарда. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* 2021г. №1
18. Ходжиева Д.Т., Бобокулов Г.Д., Хайдарова Д.К. Дифференциальная диагностика геморрагического и ишемического инсульта, пути оптимизации реабилитационных мероприятий. *Неврология*. – Ташкент, 2021. - №3 – С. 21-25
19. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайдарова Дилдора Кадиловна, Хайдаров Нодиржон Кадилович. Биофизические основы возникновения сирингомиелии: современные воззрения. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*. №3. 2020 С. 30-34.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000